

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**IMPROVING THE PROJECT MANAGEMENT OF THE CULTURAL
SPACE OF THE MUNICIPALITY**

КОВРИЖНЫХ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

*кандидат социологических наук, доцент,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет.*

ПШЕНИЧНАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,

*аспирант,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет.*

KOVRIZHNYKH JURIY VSIL'EVICH,

*Candidate of Sociological Sciences, docent,
Belgorod State National Research University.*

PSHENICHNAYA NATALIA NIKOLAEVNA,

*PhD-student,
Belgorod State National Research University.*

Изучены проблемы и даны рекомендации по взаимодействию органов власти и местного сообщества в сфере развития культуры и в частности творческой среды для улучшения качества жизни граждан, проживающих на территории муниципалитета. Проведен анализ политика муниципально-го района в области народного творчества и искусства, как компонента устойчивого социально-экономического развития территории. Обоснована роль социальных проектов в развитии народного творчества и искусства.

The problems are studied and recommendations are given on the interaction of authorities and the local community in the field of cultural development and, in particular, the creative environment to improve the quality of life of citizens living in the municipality. The analysis of the policy of the municipal district in the field of folk art and art as a component of sustainable socio-economic development of the territory is carried out. The role of social projects in the development of folk art and art is substantiated.

Ключевые слова: *проектное управление, культурное пространство, управление проектами, сфера культуры, социально-экономическое развитие, культурное развитие.*

Key words: *project management, cultural space, project management, cultural sphere, socio-economic development, cultural development.*

Сфера культуры имеет свою специфику и особенности, с одной стороны, являясь неотъемлемой частью общественной системы и обладающей определенной самостоятельностью с точки зрения творческого процесса, а с другой стороны, специфика сфе-

ры культуры создает определенные сложности с позиции ее управления. Управление сферой культуры представляет собой часть всей системы управления со своими специфическими особенностями, проявляющиеся не только в невмешательстве в творческий процесс, но и в создании условий, как для развития личности, так и для воспроизводства ею культурных ценностей с целью дальнейшего распространения, а также защиту от неправомерных посягательств со стороны иных лиц.

Сегодня государство предпринимает все усилия, для определения и внедрения наиболее эффективных методов управления сферой культуры, одним из которых является проектный метод. Проектная деятельность в России становится наиболее популярным методом управления, и не только в сфере культуры, но ее обоснованность с точки зрения методологии, организационно- управленческих форм которая требует, как научного осмысления, так и практической реализации.

Проектная деятельность в сфере культуры – это организационно-управленческая деятельность субъектов культурной политики, суть которой заключается в разработке системы мероприятий с целью эффективного решения проблем в сфере культуры с определенными временными рамками.

В основе проектной деятельности выработаны определенные механизмы, которые представлены этапами проекта:

- аналитический (в рамках данного этапа проводится анализ ситуации в рамках конкретной проблемы);
- концептуализация (в рамках которого определяется иерархия целей и задач);
- инструментализация (в рамках которого отбираются эффективные инструменты, которые будут использоваться при осуществлении деятельности в реализации проекта);
- конкретизация схемы действий (в рамках которого определяются мероприятия и составляется план их проведения);
- бюджетирование проекта; выделение критериев эффективности реализации проекта, ожидаемые показатели методы их оценки [4, С. 19].

В настоящее время, особое значение Министерство культуры Российской Федерации придает развитию культуры в муниципальных образованиях, формированию, реализации муниципальной культурной политики, направляя ее на сохранение и оптимизацию сети учреждений культуры, улучшения взаимодействия с местными органами культуры, сохранение традиционной культуры и развитие любительского искусства, развитие культурного потенциала различных регионов России [2].

Приоритетными задачами муниципальной политики в сфере культуры являются:

- государственная поддержка развития культуры муниципалитетов России, реализация муниципальных стратегий культурного развития;
- сохранение и оптимизация базовой сети учреждений культуры;
- улучшение взаимодействия с муниципальными органами культуры;
- поддержка развития любительского искусства и традиционной культуры;
- содействие сохранению и развитию культурной инфраструктуры в сельской местности и малых городах [3].

В условиях нестабильности процессов развития стремительно меняющегося мира, современных трансформационных процессов в российском обществе, новейших информационно-компьютерных технологий проблема становления личности приобретает актуальное значение, так как влияет на развитие познавательных и созидательных способностей детей и молодежи.

На сегодняшний день существует ряд проблем, тормозящих развитие данного процесса, а именно:

- отсутствие необходимой материально-технической базы в образовательных и культурных учреждениях района;
- сокращение числа сельских школ и концентрация развития творчества и искусства в районных центрах и крупных поселениях;
- исчезновение бесплатных кружков и секций на базе образовательных учреждений и развитие культурных центров развития на платной основе;
- рост цен на культурные услуги в сфере творчества и искусства;
- недостаток профессиональных кадров в этой сфере и уход и не желание их работать бесплатно, на добровольной основе;
- утрата духовно-нравственных ориентиров и ценностей среди молодежи и граждан района;
- отсутствие мотивации труда специалистов в сфере прикладного творчества и искусства;
- отсутствие мотивации со стороны органов власти по отношению к инициативным творческим учителям и специалистам;
- отсутствие социальных проектов по организации творческих кружков, объединений, общественных организаций и секций;
- недоработка органов власти по разработке концепции развития творчества и искусства в сельских поселениях и др.

Культурная политика муниципального района в области прикладного искусства и народного творчества должна опираться на понимание данной сферы как компонента устойчивого социально-экономического развития местного сообщества в координации с политической и другими сферами народного хозяйства на данной территории. Органы местного самоуправления должны обеспечивать все необходимые предпосылки для социально-экономического, политического развития муниципального образования, а также создавать достойные условия для сохранения и воспроизводства творческого потенциала её населения.

Стратегической целью муниципального образования должно стать концепция сохранение самобытной русской и других национальных культур, культурного наследия, содействие развитию всех видов и направлений литературы и искусства, формирование среды, благоприятной для раскрытия креативных способностей профессионального художественного сообщества и художественной самодеятельности населения в целом, а также привлекательной для жителей и гостей муниципального района.

Органы власти района в результате культурной политики должны сформировать привлекательную среду проживания для граждан таким образом, чтобы возникло желания для занятий прикладным творчеством и искусством в целях благоустройства и социально-экономического развития муниципалитета.

Для этого необходимо разрабатывать социальные проекты и мероприятия, которые позволили бы решить следующие задачи:

- 1) Совершенствование нормативно-правового, информационного и кадрового обеспечения сферы культуры.
- 2) Способствовать изучению и развитию прикладного народного творчества и искусства во всех его формах и проявлениях.
- 3) Осуществлять взаимосвязь органов власти с местным сообществом в целях поддержки, пропаганды и популяризации занятиями прикладным народным творчеством и искусством, включая индустрию современного искусства и творчества.
- 4) Создавать условия для воспроизводства интеллектуальных, профессиональных кадровых ресурсов сферы культуры и в частности народного искусства и творчества на муниципальном уровне.

5) Сохранять и эффективно использовать объекты культурного наследия и иных культурных ценностей в интересах граждан.

6) Создавать условия для меж поселенческих мероприятий в сфере народного искусства и творчества.

Социальный проект должен включать такие мероприятия и целевые показатели, которые привлекали внимание всего местного сообщества муниципалитета, позволяли привлечь наибольшее количество граждан к участию, способствовали развитию способностей и желанию участвовать в различных культурно-досуговых мероприятиях, сохранить историческую ценность и традиции территории.

Координаторы социального проекта:

- организуют работу по достижению целевых показателей социального проекта;
- осуществляют контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию социального проекта;
- проводят оценку эффективности социального проекта;
- несут ответственность за достижение целевых показателей.

Исполнители социального проекта:

- выполняют мероприятия социального проекта в объеме бюджетного ассигнования;
- осуществляют подготовку предложений Координатору социального проекта по внесению изменений;
- осуществляют подготовку предложений Координатору социального проекта по уточнению показателей, применяемых для оценки эффективности;
- несут ответственность за реализацию мероприятий социального проекта.

При выполнении намеченных в социальном проекте мероприятий предполагается создать эффективную скоординированную систему управления культурой населения, которая будет нацелена на развитие народного творчества и искусства.

В целом, проектный подход в управлении сферой культуры позволяет:

- обеспечить достижение результатов, которые запланированы органами государственной власти и органами местного самоуправления;
- обеспечить соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;
- обеспечить эффективное использование временных, человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации проектов в сфере культуры;
- обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений через предоставление актуальной и достоверной информации о реализации проектов в сфере культуры;
- повысить эффективность взаимодействия между внутриведомственными, межведомственными и межуровневыми структурами органов государственной власти и местного самоуправления, а также взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления с гражданами и организациями;
- обеспечить эффективные механизмы контроля за реализацией проектов в сфере культуры; обеспечить возможности прогнозировать ход реализации проектов в сфере культуры и своевременно предпринимать корректирующие меры.

Таким образом, в современной России в управлении сферой культуры созданы предпосылки для появления новых подходов, одним из которых выступает проектный подход, который закрепляет практику партнерства государственных структур и неправительственных организаций, способствует увеличению ресурсного потенциала сферы культуры, ускоряет адаптацию организаций и учреждений культуры к современным условиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы [Электронный ресурс]: Постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».
2. Положение о Минкультуры России: постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (в ред. от 30.11.2018). Режим доступа: <https://www.mkrf.ru/about/authority/>
3. Трофимова О.М., Маковкина С.А. Внедрение стандартов управления проектами в государственном и муниципальном управлении // Вопросы управления. 2016. № 4 (41). С. 52-58.
4. Братановский С. Н. Государственное управление социальнокультурной сферой в Российской Федерации [Текст]: монография / С. Н. Братановский, М. С. Братановская. Москва-Берлин: ДиректМедиа, 2017. 104 с.
5. Гренадерова Л.В., Неценко О.В. Диагностика социально-педагогических возможностей художественно-культурной среды региона // Известия Воронежского государственного педагогического университета. Серия: Педагогические науки. 2018. Т. 281/ №4. С. 19-23.
6. Копытова Е. Д. Социальная ответственность бизнеса: методы оценки и региональное измерение [Текст] / Е. Д. Копытова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 1 (49). –С. 254-271.
7. Сараф М. Я. Культурное пространство и пространство культуры: цивилизационная гетерохронность [Текст] : сб. трудов конференции «Россия: тенденции и перспективы развития». ежегодник ИНИОН РАН / М. Я. Сараф. Москва: Изд-во Института научной информации по общественным наукам РАН, 2017. С. 815-817.

© Коврижных Ю.В., Пшеничная Н.Н., 2021.